

NAVOIY VILOYATINING TURIZIM SALOHIYATI VA UNING RIVOJLANISH DINAMIKASI

Fattoyev Islom Ilg'or O'g'li

NavDPI 07.00.01 ixtisosligi tayanch doktoranti
ilgorovich120819@gmail.com, 998914578898

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10369508>

Annotatsiya: ushbu maqolada Navoiy viloyatining turizim salohiyati, turizimda yetakchi joylari, xususiyatlari va joriy yil hisobi misolida turizim ko'rsatkichlarining rivoji xususidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: turizim, turistlar oqimi, "Turizim qishlog'i", YUNESKO, madaniy yodgorliklar, sayyohlik salohiyati.

Аннотация: в данной статье рассмотрен туристический потенциал Навоийской области, лидирующие места в сфере туризма, особенности и развитие показателей туризма на примере отчета текущего года.

Ключевые слова: туризм, туристический поток, «Туристическая деревня», ЮНЕСКО, памятники культуры, туристский потенциал.

Abstract: this article highlights opinions on the tourism potential of the Navoi region, on places, features of achievement in tourism and on the development of tourism indicators using the example of this year.

Key words: tourism, tourist flow, "Village of Tourism," UNESCO, cultural monuments, tourist potential.

Navoiy viloyatining turizm salohiyatini targ'ib qilish, hududlarning ulkan turizm salohiyatidan yanada to'liq va samarali foydalangan holda turistlar oqimini ko'paytirish va viloyatning ijobiy qiyofasini shakllantirish borasida Navoiy viloyat Turizmni rivojlantirish boshqarmasi tomonidan chora-tadbirlar bosqichma bosqich amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 12-13-mart kunlari Navoiy viloyatiga tashrifi chog'ida Buyuk ipak yo'lining Zarafshon —Qoraqum qismida joylashgan «Qosim-Shayx», "Mirsaid Bahrom", "Raboti-Malik", "Sardoba", «Mavlono Orif Deggaroniy» madaniy meros obyektlarini YUNESKOning Butunjahon madaniy merosi yodgorliklari ro'yxatiga kiritish topshirig'i berilgandi. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida, yuqorida nomi ko'rsatib o'tilgan tarixiy yodgorliklarni, YUNESKO ro'yxatiga kiritish bo'yicha 2019-yil 20-may kuni viloyat Turizmni rivojlantirish hududiy boshqarmasi va O'rta Osiyo Xalqaro tadqiqotlar instituti (IICAI) o'rtasida loyihaning umumiy qiymati 1100,0 mln so'mlik ikki tomonlama shartnoma imzolandi. Shartnoma shartlariga muvofiq ishlar uch bosqichda

amalga oshirilishi belgilangan. Birinchi bosqich bo'yicha O'rta Osiyo Xalqaro tadqiqotlar instituti malakali mutaxassislari va xorijiy ekspertlari ishtirokida mazkur tarixiy obyektlarning qo'riqlash, muhofaza qilish chegaralari aniq belgilab olinib, xulosalari taqdim qilindi. O'rta Osiyo Xalqaro tadqiqotlar instituti tomonidan ikkinchi va yakuniy bosqich ishlari, ya'ni madaniy meros obyektlarining ilmiy hujjatlarini jahon merosi ro'yxatiga kiritish uchun tayyorlash, har bir obyektning holatini o'rganib chiqqan holda nominatsiya matnini yozish uchun dastlabki ma'lumotlarni to'plash va umumlashtirish, obyektlarning xususiyatlari, obyekt tavsifi, tarixiy rivojlanish chizig'i, Butunjahon merosini muhofaza qilish Konvensiyasiga muvofiq qo'llanma formati va mazmuniga asoslangan transchegaraviy nominatsiya loyihasini YUNESKO jahon merosi ro'yxatiga kiritish maqsadida madaniy meros obyektlarining ilmiy hujjatlarini tayyorlash ishlari uchun bugungi kunda tegishli ishlar amalga oshirilmogda. Natijada madaniy meros obyektlarini muhofaza qilibgina qolmasdan Navoiy viloyatining turistik imidji yaratilib hududlarning mavjud infratuzilmasini rivojlantirish, turizm sohasida investitsion loyihalarni amalga oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, sohasidagi kadrlar malakasini oshirish, viloyatning turistik salohiyatini oshirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Viloyatdagi joylashtirish vositalari soni 2023-yil boshida 167 tani tashkil qilgan bo'lsa, joriy yilning 9 oyida 35 ta tashkil etilib, ular soni 202 taga (42 ta mehmonxona, 36 ta hostel, 104 ta mehmon uylari, 15 ta dam olish maskani, 5 ta o'tovli lager), ulardag o'rinlar soni esa 6059 taga yetkazildi. 2023-yil 9 oyi davomida viloyatga 115,3 ming nafar xorijiy va 1178,8 ming nafar mahalliy sayyohlar tashrif buyurdi. Ushbu ko'rsatkichlarni 2022-yil yakuniga nisbatan (26,2 ming) xorijiy sayyohlar soni 4,5 barobarga oshdi. "Sentob" qishlog'iga "turizm qishlog'i" maqomi berildi. Qishloqda 2 ta mehmonxona, 20 ta oilaviy mehmon uylari hamda 15 turdagi turizm xizmatlari tashkil etildi. Xorijiy sayyohlarning oqimi 4 baravarga oshdi. Qishloqqa o'rtacha bir kunda 300 nafar, bir yilda 44 ming nafar sayyohlar tashrif buyurmoqda.

Bundan tashqari Nurota tumanidagi "Chuya", Xatirchi tumanidagi "Langar", "Angidon" qishloqlarini "turizm qishlog'i"ga aylantirish bo'yicha amaliy ishlar boshlandi. Mazkur qishloqlarda joriy yilda 2 ta mehmonxona, 37 ta mehmon uylari, 14 ta dam olish maskanlari, 10 turdagi turizm xizmatlari tashkil etildi. Qishloqlarning yo'l, elektr energiya infratuzilmalari yaxshilanmoqda. Ushbu qishloqlar turizm marshurtlariga kiritildi. Viloyatning Nurota, Navbahor, Karmana, Qiziltepa tumanlarini bog'lab turuvchi 19 ta turizm ob'ektlaridan iborat bo'lgan turizm xalqasini tashkil qilindi. Turizm xalqasi tashkil etilishi

natijasida xorijiy sayyohlarning viloyatda qolish muddati 1 kundan 4 kunga uzaydi. Samarqanddan Nurota tumanidagi Aydarko'l suv havzasi, Sentob qishlog'iga, Navbahor tumanidagi Sarmishsoy darasiga, Karmana tumani Raboti Malik, Sardoba, Mavlono Orif Deggaroniy, Qiziltepa tumanining To'dako'l suv havzasi bo'yidagi dam olish maskanlaridan iborat 340 km masofada turizm xalqasi bo'yicha turmarshrutlar ishlab chiqildi. 2023-yil 10-25-sentabr kunlari Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida YUNESKO Jahon merosi qo'mitasining 45-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston "Buyuk ipak yo'lining Zarafshon – Qoraqum koridori" nominatsiyasini taqdim etish bo'yicha loyiha koordinatori sifatida ishtirok etdi. Natijada Navoiy viloyatidagi Qosim Shayx me'moriy majmuasi, Mir Sayid Bahrom Maqbarasi, Raboti Malik karvonsaroyi va Sardoba hamda Mavlono Orif Deggaron masjidlari YUNESKOning Umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi. Nurota tumani Aydarko'l suv havzasi atrofida "Qizilqum safari" turizm klasteri tashkil etildi. Turizm klasteri tomonidan Aydarko'l bo'yida 450 o'rinli o'tovli lager tashkil etildi, otda va tuyada sayyor qilish, ov qilish, avtomagistral yo'l bo'yida 2 ta restoran, savdo do'konlari, transport hamda turkompaniya xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda.

Dunyoga mashhur nashrlar vakillari Navoiy viloyatining sayyohlik salohiyati bilan tanishadilar Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan joriy yilning 17-18-may kunlari 14 nafar xalqaro OAV vakillarini Navoiy viloyatiga tashrifi tashkil qilindi. Tashrif O'zbekistonning Buyuk Britaniyadagi turizm brendi elchisi Sofi Ibbotson bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Tashrifdan ko'zlangan maqsad yurtimizning milliy madaniyati va turizm salohiyatini Kanada, Singapur, Portugaliya, Buyuk Britaniya, Isroil, Malayziya, Pokiston, Hindiston, Turkiya, Qatar davlatlarida keng targ'ib etish hamda ushbu davlatlardan O'zbekistonga tashrif buyuruvchi sayyohlar sonini oshirishdir. Mana shu misollarning o'zidayoq Navoiy turizm salohiyati va uning rivojlanish jarayonlarining samaraliligi isbotini topmoqda desak adashmaymiz.

Adabiyotlar:

1. Xalq so'zi. 2021-yil, 31-avgust. Tahririyat manzili: 100000, Toshkent shahri, Matbuotchilar ko'chasi 32-uy.
2. Dunyoga mashhur nashrlar vakillari Navoiy viloyatining sayyohlik salohiyati bilan tanishadi. @navoitourism.May 18, 2023.
3. Navoiy viloyati Turizm boshqarmasi. <https://telegra.ph/October 19, 2023>.
4. Navoi.travel | Navoiy viloyati Turizm boshqarmasi rasmiy kanali. Forwarded from Uzbektourism.uz

